

RIVOJLANISH MARKAZLARIDA O'YIN ORQALI BOLALARNING BILIMLARINI RIVOJLANTIRISH

Mahmudova Zulfiya Homidovna

Namangan Davlat Pedagogika Instituti Maktabgacha ta'lim kafedrası dotsenti

Rahimjanova Zulfiya O'tkirjon qizi

Namangan Davlat Pedagogika Instituti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1- bosqich talabasi

Tel: 99893 263 2332

E-mail: zulfiyarahimjanova@gmail.com

ANNOTATSIYA. Ushbu maqola maktabgacha ta'lim tashkilotlarining rivojlanish markazlarida o'yin faoliyatining ta'lim-tarbiya jarayonidagi o'rni va ahamiyatini o'rganadi. O'yin bolalarning yetakchi faoliyati ekanligi alohida o'rin tutadi. Shuning uchun pedagoglarning markazlardagi faoliyati o'yin orqali yoritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, rivojlanish markazlari, o'yin faoliyati, bola rivojlanishi, ta'lim-tarbiya.

Maktabgacha ta'lim bola shaxsini sog'lom va yetuk, maktabda o'qishga tayyorgarlik darajasida shakllantirish maqsadida tashkil etiladi. Ushbu ta'lim bolaning olti-yetti yoshga to'lguniga qadar oilada maktabgacha ta'lim muassasalari (yaslilar uch yoshgacha bo'lgan bolalar uchun, bolalar bog'chalari 3yoshdan 6-7yoshgacha bo'lgan bolalar uchun) va mulk shaklidan qat'i nazar, ta'lim muassasalarida olib boriladi.

O'zbekiston mustaqillikka erishgach, barcha sohalar qatori ta'lim-tarbiya sohasida ham tub ijobiy o'zgarishlar yuz berdi. 2011-yil respublikamizda maktabgacha ta'lim rivojining asosiy yo'nalishlari, maqsad va vazifalari, tamoyillarini o'z ichiga olgan "Maktabgacha ta'lim Konsepsiyasi" ishlab chiqildi. Mazkur konsepsiya ko'plab me'yoriy hujjatlar asosida ishlab chiqilgan bo'lib, unda respublikamizda maktabgacha ta'limni rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari o'z aksini topgan.

"O'yin - o'sib borayotgan bolaning tanasi uchun ehtiyoj. O'yinda bolaning jismoniy kuchi rivojlanadi, qo'llari mustahkamlanadi, tanasi yanada moslashuvchan

bo'ladi, aniqrog'i ko'z, aql, zukkolik, tashabbuskorlik rivojlanadi ", deb yozgan edi N.K. Krupskaya .

O'yin - bu maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash, ularga turli xil harakatlarni obyektlar, usullar va aloqa vositalari bilan o'rgatish uchun kattalar tomonidan qo'llaniladigan bolalar faoliyati turlaridan biridir. O'yinda bola shaxs sifatida rivojlanadi, u psixikaning o'ziga xos tomonlarini shakllantiradi, uning ta'lim va mehnat faoliyati muvaffaqiyati, odamlar bilan munosabatlariga ham bog'liq bo'ladi. Masalan, o'yinda bolaning shaxsiyatining bunday sifati jamoaviy faoliyatning vazifalarini hisobga olgan holda harakatlarni o'z-o'zini tartibga solish kabi shakllanadi. Eng muhim yutuq - bu bolalarda kirishimlilik tuyg'usini egallashdir. Bu nafaqat bolaning axloqiy xarakterini tavsiflaydi, balki uning intellektual sohasini sezilarli darajada qayta tashkil qiladi, chunki jamoaviy o'yinda turli g'oyalarning o'zaro ta'siri, voqea mazmunini rivojlantirish va umumiy o'yin maqsadiga erishish mavjud.

O'yinning bola tarbiyasidagi asosiy roli bolalar muassasasi hayotini u bilan boyitishni talab etadi. Shuning uchun ham o'yin bolalar hayotining kun tartibiga doimiy qilib kiritilgan. O'yinlar uchun nonushtagacha va undan keyin, mashg'ulotlardan so'ng, sayrlardan so'ng, kechqurun uyga ketishdan oldin vaqt ajratiladi. Ertalab o'ta harakatchanlikni talab qilmaydigan o'yinlar uchun sharoit yaratish maqsadga muvofiqdir. Mazmunan ko'proq didaktik o'yinchoqlar, stol ustida o'ynaladigan stol-bosma o'yinlari, syujetli-rolli o'yinlarni o'ynagan ma'qul. Sayr davomida harakatli o'yinlarni, qurish-yasash o'yinlarini tashkil etish foydalidir. Kun tartibida o'yin uchun maxsus vaqt belgilash o'yinning mustaqil faoliyat sifatida mavjud bo'lishining va uni bolalar hayotini tashkil etish shakli sifatida, tarbiya vositasi sifatida qo'llanilishining eng muhim pedagogik shartidir. Bolalar o'yinining o'ziga xosligi shundaki, u tevarakatdagi hayotni, kishilarning faoliyati, ishlari, harakatlarini, ularning ish jarayonidagi o'zaro munosabatlarini aks ettiradi.

O'yin paytida xona bolalar uchun dengiz, o'rmon, metro, temir yo'l vagoni bo'lishi mumkin. Bola hech qachon jim o'ynamaydi, bitta o'zi o'ynasa ham u o'yinchoq bilan gaplashadi, o'zi tasvirlayotgan qahramon bilan muloqot o'rnatadi, onasi, bemor, shifokor xullas hamma-hammaning o'rniga o'zi gapiraveradi. So'z obrazning yaxshiroq ochilishiga yordam beradi. Nutq o'yin jarayonida juda katta ahamiyatga ega. Nutq orqali bolalar fikr almashadi, o'z his-tuyg'u, kechilmalarini o'rtoqlashadi. So'z bolalar o'rtasida do'stona munosabatlar o'rnatilishiga, tevarak atrofdagi hayot voqealariga bir xilda munosabatda bo'lishga yordam beradi. Bolalarning o'zi yaratgan o'yindan kelib chiqadigan yoki kattalar tomonidan taklif etilgan o'yinning g'oyasi, mazmuni, o'yin harakatlari, rollar, o'yin qoidalari uning tuzilishini tashkil etuvchi qirralardir. O'yin jarayonida bolalarning bilimlari va tasavvurlari boyib, chuqurlashib boradi. O'yinda u yoki bu rolni bajarayotib, bola o'zining butun diqqatini o'yinga qaratishi lozim. Bola o'ynayotganda kishilar mehnati, ularning aniq harakatlari, munosabatlari to'g'risidagi tasavvuri etarli emasligini sezib qoladi, buning natijasida kattalarga savol bera boshlaydi. Tarbiyachi bolalarning bunday savollariga javob berib, ularning bilimlariga aniqlik kiritadi, boyitadi. Tarbiyachi o'yin orqali bolalarda ona-vatanga, o'z xalqiga boshqa millat kishilariga ijobiy munosabatni shakllantiradi, mustahkamlaydi. O'yin orqali tarbiyachi bolalarda jasurlik, to'g'rilik, o'zini tuta bilishlik kabi sifatlarni tarbiyalaydi. O'yin bolalarda ijtimoiy axloqni, ularning hayotga, bir-biriga bo'lgan munosabatini shakllantiruvchi o'ziga xos maktabdir. O'yinda bola kishilarning axloq odob me'yorlarini, mehnatga munosabatlarini bilib oladi. Tarbiyachi bolalar o'yiniga rahbarlik qilayotib, ularni jamoa orqali ham tarbiyalab boradi. O'yin jarayonida bolalar o'z xohishlarini jamoa xohishi bilan kelishib olishga, o'yinda o'rnatilgan qoidalarga rioya qilishga o'rganadilar.

O'yin jarayonida bolalar taqlid, ijod va rollar orqali kattalarning tajribasi hamda qoidalarni o'zlashtiradilar, bu esa ularning shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

O'yin faoliyatining asosiy turlari va xususiyatlari:

- **Ijodiy (syujetli-rolli) o'yinlar:** Bolalar hayotiy vaziyatlarni (masalan, "shifokor", "oila", "do'kon") o'z tasavvurlari orqali qayta jonlantiradilar, bu ularning ijtimoiy ko'nikmalarini o'stiradi.
- **Didaktik (ta'limiy) o'yinlar:** Pedagog tomonidan maxsus ishlab chiqilgan, aqliy qobiliyatni (diqqat, xotira, tafakkur) rivojlantiruvchi o'yinlar (buyumlar, stol-bosma va so'z o'yinlari).
- **Harakatli o'yinlar:** Bolalarning jismoniy rivojlanishini ta'minlovchi, yugurish, sakrash, to'p o'ynash kabi faol harakatlarga asoslangan o'yinlar.
- **Qurish-yasash (konstruktiv) o'yinlar:** Bolaning tasavvuri va ijodkorligini oshiruvchi, materiallardan (kubiklar, konstruktor) narsa yasashga qaratilgan faoliyat.

O'yin boshqa bolalar bilan hamkorlikda ta'lim olish imkoniyatini yaratadi, ularga tavakkal qilish, xato qilish va qiyinchiliklarni yengish imkonini beradi. Va, eng muhimi, o'yin ta'lim olishni quvonchli qiladi, bolalarning tasavvurini va ijodkorligini rivojlantiradi. O'yin har xil bo'lishi mumkin - bolaning yoki bolalar guruhining tashabbusi bilan to'raligicha erkin, pedagogning minimal yoki to'liq ishtirokisiz - pedagog tomonidan tashkil etilgan va uning ko'rsatmalari yordamida amalga oshiriladi. Erkin o'yinning ahamiyatini tushunish va e'tirof etish bilan birga, uyushgan o'yinda pedagogning hal qiluvchi rolini ham tan olish kerak.

Ta'lim va tarbiya jarayoni o'yin o'ynash imkoniyatini ta'minlashi kerak, rivojlantiruvchi muhit esa o'yin o'ynash imkoniyatiga hissa qo'shishi kerak. O'yin uchun sharoit yaratish, ya'ni bolalarni yetarli vaqt, joy, qo'llab-quvvatlovchi resurslar va o'yinchoqlar bilan ta'minlash juda muhimdir.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlaydigan pedagoglar bolalar o'yiniga yordam berishlari muhimdir. Bolalar o'yinini tashkil etishda pedagogning o'rni quyidagilar bilan ifodalanadi:

- bolalar o'yinlari uchun sharoit yaratish (vaqt, joy, resurslar). Pedagog o'yin maydonchasini tayyorlaydi, bolaning yoshi, qiziqishlari, qobiliyati va madaniyatiga mos

keladigan rag'batlantiruvchi o'yin resurslari bilan ta'minlaydi. Pedagog xavfsizlik talablariga rioya qilgan holda xona ichida va tashqarisida ham o'yin uchun imkoniyatlar yaratadi;

- bolalar o'yinini rivojlantirish. Pedagog bolalarga o'yin orqali o'rganish va rivojlanishlari uchun imkoniyatlar yaratadi. Pedagog bolalarga o'yin holatiga kirishga va yoki o'ynashni davom ettirishga yordam beradigan ko'nikmalarni shakllantiradi. U bolalarning individual xususiyatlari, ularning qiziqishlari, qobiliyatlari va rivojlanish ehtiyojlarini kuzatish asosida o'yinni rejalashtiradi;

- bolalarning o'yinda o'zaro munosabatda bo'lishiga yordam berish. Bolalarni o'yinda kuzatish pedagogga bolaning boshqa bolalar bilan qanday o'ynashini, bola o'yinda qanday ko'nikma va malakalarni namoyon etishini, o'yin orqali qanday ko'nikmalarni rivojlantirish kerakligini anglashga yordam beradi. Pedagog o'yinga qo'shib, bolaning ta'lim olishini, uning tasvirlash, tushuntirish, asoslashi, tegishli tilni qo'llash qobiliyatini, shuningdek, ijobiy xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirishga ko'maklashadi;

- bolalarga o'zlarini va qobiliyatlarini namoyish qilish imkoniyatini berish.

Rivojlanish markazlarida o'yin va o'yin muhitini tashkil etishning asosiy tamoyillari

1. O'zaro munosabatlarda masofa pozitsiyalari tamoyili – kattalar va bolalar o'rtasidagi muloqot uchun o'yin makonini tashkil etishga qaratilgan (“ko'zdan ko'zga”).

2. Faollik tamoyili – o'yin muhitini yaratishda pedagog va bolaning birgalikda ishtirok etish imkoniyati (katta modul to'plamlarini qo'llash, qum va suv o'yinlari, o'yin ustaxonalari va h.k.).

3. Barqarorlik – dinamiklik tamoyili – did, kayfiyat va imkoniyatlariga muvofiq o'yin sharoitlarini yaratishga yo'naltirilgan. Har bir yosh guruhi bolalari uchun o'yin xonalari barqarorlik hududi hisoblanadi: yig'iladigan mebellar, o'yinchoq mebel, o'yinchoqlarni saqlash uchun idishlar, o'yinchoqlar, yumshoq tekisliklar, dam olish podiumidan foydalanish imkoniyatlari mavjud. Shuningdek, bu vaziyatda o'yin sport anjomlari,

murakkab konfiguratsiyali o'yin stollari, mebel-transformer, vertikal ajratuvchilar, qo'g'irchoq teatri, kiyim xonasi, predmetlarning o'rnini bosadigan o'yinchoqlarni qo'llasa ham bo'ladi.

4. Komplekslash va egiluvchan hududlash tamoyili – o'zaro kesishmaydigan faollik sohalarini qurish imkoniyatini yaratadi va bolalarga bir vaqtning o'zida bir-biriga xalaqit bermasdan turli o'yin faoliyati bilan shug'ullanish imkonini beradi. Bu bolaning barcha manfaatlarini qamrab olgan o'yin va tematik hududlar (zonalar), dam olish, xilvat joylar.

5. Odatiy va noodatiy materiallarni uyg'unlashtirish tamoyili – o'yin muhitini estetik tashkil etish. Bu tamoyilning afzalliklari ko'pincha e'tibordan chetda qoladi. Axir inson asosiy ma'lumotlarni ko'rish yordamida qabul qilishi sir emas. Aynan shuning uchun predmetli muhitni vizual qabul qilishga alohida e'tibor qaratish lozim. Vinil, mato, plastmassadan tayyorlangan katta yorqin o'yinchoqlardan va majoziy bezash unsurlaridan foydalanish mumkin.

6. Bolaning o'ynash huquqiga erishish uchun erkinlik tamoyili mavzu, syujet, kerakli o'yinchoqlar, joy, vaqtni tanlashda ijobat bo'ladi.

7. Rivojlanish markazlaridagi o'yin muhiti "eng yaqin rivojlanish" zonasiga yo'naltirilgan bo'lishi, bolalarga tanish bo'lgan o'yinchoq va o'yinlar, bolalar kattalar rahbarligi ostida tashkil etilgan o'yinlar orqali o'zlashtiradigan buyum va materiallar hamda notanish o'yinchoq va materiallarni o'z ichiga olishi kerak.

Markaz bolaga nima beradi? Eng avvalo bolaning nutqi rivojlanadi, kattalar bilan muloqot qilishni o'rganadi, qarindosh- urug'chilikni tushunadi. Mehmondo'stlik va mehmonda bo'lish odobi tarbiyalanadi, kattalar mehnati bilan tanishadi, kasblarga qiziqish uyg'onadi. Ma'lum bir kasbni tanlashning ilk bosqichlari boshlanadi. Bolaning tasavvuri kengayadi. O'rtoqlaridan bilmaganlarini o'rganadi, pul bilan muomala qilishning dastlabki bosqichlarini bajaradi. Oilasi, oiladagi yaxshi va yomon odatlar haqidagi ma'lumotlar bola tomonidan o'zi bilmagan holda beriladi. Tarbiyachi tomonidan kuzatilgan holatlar yuzasidan ota-onalar bilan hamkorlik boshlanadi. Pedagogik tavsiyalar beriladi. Bolalar

bilan yakka ishlash rejaları tuziladi. Drammalashtirish borasida teatr turlariga murojaat qilamiz. Soya teatri, barmoq teatri, qo'g'irchoq teatri, stol teatrlari bo'yicha pedagoglarimiz tushunchalarga ega. Va yana biri bu bolalar tomonidan badiiy asarlarni sahnalashtirishdir. Asar bolalarga yaxshi tanish bo'lsa uni albatta sahnalashtirishga qiynalmaydilar. Buning uchun kostyumlar, dekoratsiyalar, jihozlar bo'lishi shart.

1. Markazdan o'rin olgan o'yinlar uchun joy ajratish.
2. Mavzusi jihatidan mos bo'lgan o'yinlarni yonma yon qo'yish.
3. O'yinlar uchun tanlangan jihozlar bolalar yoshiga mos bo'lishi
4. Jihozlarning havsizligi ta'minlangan bo'lishi
5. O'yinlarning mavzusini markazga qo'yilgan talabdan kelib chiqib o'zgartirish. Masalan "Do'kon" o'yini dasturga olingan barcha mavzular uchun mos keladi. "Kuz" mavzusida sabzavot va mevalar do'koni, "O'yinchoqlar" mavzusida o'yinchoqlar do'koni va hakazo davom etadi. Demak ushbu o'yinning jihozlari turlicha bo'ladi.
6. Markazga kirishdan oldin bolalarga o'yinning maqsadi va mazmunini tushuntirish yoki eslatish.
7. O'yin davomida havfsizlik qoidalariga rioya qilish.

Shunday qilib o'yin maktabgacha yoshda yetakchi faoliyatdir. O'yin orqali ta'lim olish bolalarni ta'lim olishi va rivojlanishining yondashuvlaridan biridir. O'yin - bu bolani o'zini va atrofidagi dunyoni o'rganishga undashning tabiiy usuli. O'yin bolaning shaxsiyati, uning bilish, ijtimoiy-hissiy, ijodiy va jismoniy jihatlarini rivojlantiradi. O'yinda bolalarning tengdoshlari va pedagogi bilan o'zaro munosabati nutq va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi, uning motorikasi takomillashib boradi.

Xulosa o'rnida aytish kerakki, maktabgacha yoshdagi bolalar o'yin faoliyati bilan birga ta'limiy mashg'ulotlarda ham ishtirok etadilar. Maktabgacha tarbiya yoshi davridagi ta'limiy mashg'ulotning asosiy mazmuni bolani atrof muhitdagi narsa va hodisalarning asosiy xususiyatlari bilan tanishtirish, og'zaki nutqni lug'at boyligi, tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish, grammatik tomondan to'g'ri so'zlashlikka o'rgatish, bog'lanishli nutqni

shakllantirishdan iborat, elementar mavhum tushunchalarga ega bo'lish, jismoniy tarbiya, tasviriy san'at, qirqib yopishtirish, rasm, loy yoki plastilindan turli buyumlar yasash, qurilish materiallar bilan ishlash, musiqa va boshqa mazmundagi mashg'ulotlarga qaratilgan bo'ladi, bu esa bolani aqliy jihatdan maktab ta'limini egallashga tayyorlash imkonini beradi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31- dekabrda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risida"gi 1059-son qarori
2. Sodiqova Sh. Maktabgacha pedagogika. – T., "Tafakkur bo'stoni", 1992
3. Xasanboeva O.U. va boshq. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. T.: Ilm ziyo. 2006.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2020 yil 22 dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi 802-son qarori.
5. Grosheva I.V., Yevstafeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Nazarova V.A., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr) – T.:2022
6. MTT da rivojlanish markazlari faoliyatini tashkil etishga doir uslubiy o'quv qo'llanma, Toshkent-2022